

ISSN-0352-5724 | UDK 80/81(082)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

LIV/1

*ПОСВЕЂЕНО СЕЂАЊУ НА АКАДЕМИКА
МИЛКУ ИВИЋ*

НОВИ САД
2011

Слободан Павловић

РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА СЛОВЕНСКЕ ПРОСТОРНЕ ПАДЕЖНЕ ПАРАДИГМЕ*

У раду се, на основу елемената просторне падежне парадигме регистроване у старим словенским писменостима (старословенској, старосрпској, старорусској и старочешкој), реконструише прасловенска падежна просторна парадигма из времена непосредно пре распада прасловенске језичке заједнице. Промена прасловенске једнодимензионалне (директивне) просторне падежне парадигме у словенску димензионалну (директивно-позициону) образлаже се развојем конфигуративне синтаксе, односно синтаксичке транзитивности у словенским језицима.

Кључне речи: словенски језици, просторна падежна парадигма, директивност, позиционарност, синтаксичка конфигуративност, синтаксичка транзитивност.

1. Увод. Језичке формализације просторних односа, те реперкусије просторног семантичког концепта на граматичку структуру и(ли) супструктуру конкретног језика заокупљају пажњу филолога бар од времена утемељења науке о језику као релативно аутономне дисциплине,¹ да би конституисањем когнитивно оријентисане лингвистике – осамдесетих година прошлог века – феномен просторне семантике и њено језичко испољавање као површински израз људског спознајног промишљања стварности постао један од ба-

* Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика* (178001), који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

¹ Наиме, већ у првој половини XIX века појавом компаративне филолошке анализе Франц Боп (1835: 136) у својој чувеној упоредној граматици недвосмислено констатује: „Die Casus-Endungen drücken die wechselseitigen, vorzüglich und ursprünglich einzig räumlichen, vom Räume auch auf Zeit und Ursache übertragenen, Verhältnisse der Nomina, d. h. der Personen der Sprachwelt zu einander aus”. Његов ученик Франц Вилнер, кога И. Фонађ (FÓNAGY 2001: 521) сматра радикалним представником локалистичке теорије, неколико година раније изјављује: „Alle wahre Präpositionen haben das gemein, daß sie ursprünglich Raumanschauungen bezeichnen und unterscheiden sich darin, daß diese Anschauungen verschieden sind. Also kan die Grundbedeutung der Casus nicht etwas specielleres sein, als Raumanschauungen sind” (WÜLLNER 1827: 7), да би потом готово бескомпромисно подвукао: „Die ursprünglichen Adverbia bezeichnen Raumanschauungen und Raumanschauungen, und nichts weiter, werden auch durch die Casus bezeichnet” (WÜLLNER 1831: 147). Оваквим ставовима компаративни филолози XIX века антиципирају, дакле, когнитивне идеје лингвиста с краја XX века, када констатације типа “‘Space’ is also at the very heart of all conceptualization and consequently at the very heart of the new cognitive paradigm in linguistics that seeks to explore the fundamental, spatial basis of conceptualization in and through language” (PÜTZ 1996: XI) постају готово прототипичне. Предисторија целог проблема сезала би вероватно неколико векова уназад бар до падежне теорије Максима Плануда (уп. ПИПЕР 2006: 12), кога је, по некима (уп. ANDERSON 1987: 115), ипак прерано називати локалистом.

зичних проблема лингвистичких истраживања.² Ширење интересовања савремене лингвистике за просторну семантику мотивисано је – како примећује Ј. Златев (2007: 318–319) – с једне стране, чињеницом да је спознаја просторних односа један од централних аспеката људског искуства, што пружа добру основу за истраживање језичких универзалија и спецификалија и, с друге стране, претпоставком да су просторне релације базичне те, у том смислу, као „изворни домени” и уграђене у структуру апстрактних семантичких релација посредством тзв. „концептуалних метафора” (LAKOFF–JOHNSON 1980).

Истим мотивима могла би се образлагати и потреба дијахроно оријентисане лингвистике за истраживањем просторних концепата исказаних граматичким елементима језика, односно језика у различитим периодима њиховог постојања. Наиме, дијахроно разматрање просторне семантике омогућује, с једне стране, да се проучавани језик типолошки спецификује макар у једном сегменту његовог функционисања и, с друге стране, да се посредством формалних показатеља просторних релација, као „изворних домена”, идентификују непросторне семантичке и граматичке релације, као „циљни домени”. Осим тога, парадигматска структура формалних експоната просторне семантике, може бити и индикатор синтагматских језичких релација, будући да је парадигматски низ носилац потенцијала који се у синтагматском ланцу константно преиспитује, али и прилагођава структурним захтевима тог ланца. Не би требало заборавити да се оваквим истраживањима дијахрона лингвистика уклапа у токове савремене лингвистике, али и наставља традицију компаративне филолошке анализе, која је антиципирала граматичка разматрања овог типа.

2. Просторна падежна парадигма у старим словенским писменостима. Просторна падежна парадигма у старим словенским писменостима дводимензионално је организована (уп. CREISSELS 2009: 615),³ будући да се просторном падежном конструкцијом, по правилу, формализују две врсте сема, и то директивне и позиционе, што је и данас својствено већини словенских језика (BEĽIČOVÁ–KŘIŽKOVÁ 1978).

Позициона сема дефинише однос између локализатора као места на коме се налази објекат локализације и оријентира, тј. именованог просторног појма чија је ознака употребљена као лексички експонент конкретне падежне конструкције. Позициона сема може, при том, бити реализована као контактност [+ КОНТАКТ] или као дистантност [– КОНТАКТ] локализатора и оријентира. Контактност се даље конкретизује кроз две семе, и то као

² Управо је Ланакерова студија *Foundations of Cognitive Grammar* (LANGACKER 1983) – која, по неким, означава почетак историје овог лингвистичког правца, а „у којој аутор теорију когнитивне граматике види као теорију граматике простора” (ПИПЕР 2006: 10) – огласила истраживање семантике просторних односа у природним људским језицима фундаменталним лингвистичким истраживањем. Суштински, била је то само радикализација једне идеје с мање-више стабилним континуитетом током последња два века постојања науке о језику (уп., на пример, СИЕНКИ 1995).

³ Ово је истраживање корпусно засновано на грађи из канонских старословенских споменика, те старосрпских, староруских и старочешких споменика насталих до XV века.

инклузивна контактност [+ инклуз] или као ексклузивна контактност [– инклуз]. Дистантност, с друге стране, може бити вертикално конкретизирана као супралокализација [+ СУПРАЛОК] и сублокализација [+ СУБЛОК], или хоризонтално конкретизирана као антелокализација [+ АНТЕЛОК], постлокализација [+ ПОСТЛОК] и сл. (Павловић 2006: 19–20).⁴

Директивна сема, тј. усмереност остварује се као директивност [+ ДИРЕКТ] или као индирективност [– ДИРЕКТ], при чему се [– ДИРЕКТ] реализује као локативност [+ ЛОКАТ], тј. одсуство усмереног кретања. Директивност се конкретизује као идентификација стартне усмерености, тј. као аблативност [+ АБЛАТ], као идентификација циљне усмерености, тј. као адлативност [+ АДЛАТ], те као идентификација линије кретања, тј. као перлативност [+ ПЕРЛАТ] (уп. ROPER 2001: 68–69). Директивна сема одређује синтагматски капацитет просторне падежне конструкције, те су тако падежни модели којима се идентификује сема [+ ЛОКАТ] комбинабилни с глаголима чија инхерента лексичка семантика садржи сему [– ДИРЕКТ], док су падежне конструкције којима се формализују семе [+ АБЛАТ], [+ АДЛАТ], [+ ПЕРЛАТ] комбинабилне с директивним глаголима, чија инхерента лексичка семантика садржи сему [+ ДИРЕКТ].

Индикатор директивности у падежној конструкцији, по правилу, је падежни наставак, док је индикатор контактности увек одговарајући предлог, који неретко упућује и на одређени тип директивности. Падежне конструкције којима се формализује контактност творе донекле различиту парадигму од падежних конструкција којима се исказује нека од дистантних сема. У сфери контактних падежних конструкција локативност се исказује локативом, аблативност генитивом, а адлативност и перлативност акузативом. Диференцијацију локативности и адлативности обезбеђују различите падежне форме, диференцијацију адлативности и перлативности различити предлози, док је аблативност спецификована и падежним наставком и одговарајућим предлогом.

2.1. Тако би се тетрадна директивна парадигма у сфери инклузивне контактности у старим словенским писменостима исказивала падежним моделима *вѣ/оу/у + loc* [+ ЛОКАТ] (1) ~ *нзѣ/з + gen* [+ АБЛАТ] (2) ~ *сквозѣ/скрозѣ/skrzě + acc* [+ ПЕРЛАТ] (3) ~ *вѣ/оу/у + acc* [+ АДЛАТ] (4), што би се могло илустровати следећим примерима:

- (1) (стсл.) лежаштъ вѣ ѣслѣхъ Лк 2.16 Зоґр (Геродес 1963: 320), (стсрп.) жнто н вино кое се начне продавати ѧ градѣ (Павловић 2006: 27), (струс.) садь абьно же : промѣшилаа : вѣ домоу : рано : вѣстанн : а поздо л[аґн] (Зализняк 2004: 289), (стчеш.) dnes se mnú budeš v ráji (ГЕБАУЕР 1929: 500);
- (2) (стсл.) н нзѣ оґрады нзлѣзѣ (Геродес 1963: 348), (стсрп.) да ходе нс тоуге земле (Павловић 2006: 60), (струс.) быгонне ма нзо двора (Зализняк 2004: 546), (стчеш.) z té hory voda tečíše (ГЕБАУЕР 1929: 506);
- (3) (стсл.) проидоѣ сквозѣ оґнь і водѣ Пс 65.12 Син (СС 605), (стсрп.) да си ходе свободно скрозѣ нашѣ земю (Павловић 2006: 70), (струс.) како нязѣ бѣше донти до тѣргѣ сквозѣ

⁴ У литератури се нуде различита термилошка решења за дистантне семе углавном прилагођена структури просторног семантичког поља конкретног језика (уп., на пример, ZLATEV 2007: 331; CREISSELS 2009: 616).

городъ (Новг. 30/30'), (стчеш.) Kdiž kněz skrzě jednu ves jedieše (GEBAUER 1929: 493);

- (4) (стсл.) егда цолнши са вѣннид въ клѣтъ твоѣж Мт 6.6 Зогр (СС 126), (стерп.) къдн крад доходн оу монастирь (ПАВЛОВИЋ 2006: 90), (струс.) дороганици ти шан въ городо (ЗАЛИЗНЯК 2004: 401), (стчеш.) kdiž Čechy v klášter jdiechu (GEBAUER 1929: 496).

У сфери ексклузивне контактности исте падежне форме комбинују се с одговарајућим предлозима као индикаторима семе [+ КОНТАКТ/– ИНКЛУЗ] формирајући следећу парадигму *на/na + loc* [+ ЛОКАТ] (5) ~ *съ/s + gen* [+ АБЛАТ] (6) ~ *прѣдъ/пересъ/пřěs + acc* [+ ПЕРЛАТ] (7) ~ *на/na + acc* [+ АДЛАТ] (8):

- (5) (стсл.) прославатъ о(т)ца вашего изъ естъ на н(е)в(е)хъ Мт. 5.16 Зогр (СС 345), (стерп.) кон винограде ндаю на земан на црковнон (ПАВЛОВИЋ 2006: 27), (струс.) а то дналось на погостѣ на торгѣ (ЗАЛИЗНЯК 2004: 672), (стчеш.) Čech sám sedmý na téj hoře (GEBAUER 1929: 456);
- (6) (стсл.) съшѣдъши же емоу съ горы Мт 8.1 Зогр (ГЕРОДЕС 1963: 341), (стерп.) како се кади ван с лисога (ПАВЛОВИЋ 2006: 63), (струс.) хрестнани с члова пришан (ЗАЛИЗНЯК 2004: 670), (стчеш.) jenž jest s nebes sstúpil (GEBAUER 1929: 490);
- (7) (стерп.) до горниго поутти кон нде прѣдъ брьдо (ПАВЛОВИЋ 2006: 71), (струс.) прѣхавъ в лодыи чересъ днѣпръ (ЛАВР. 167/56'), (стчеш.) břísti přěs řeku (GEBAUER 1929: 484);
- (8) (стсл.) тогда прнде нсоуъ отъ галилеѣ на юрданѣ Мт 3.13 Зогр (СС 344), (стерп.) кон нсходн на полк тоуренско (ПАВЛОВИЋ 2006: 94), (струс.) шыан дзы на мѣлѣвъ (ЗАЛИЗНЯК 2004: 316), (стчеш.) na velzskú horu koně vyvedú (GEBAUER 1929: 450).

2.2. У семантичкој сфери дистантности просторна падежна парадигма у старим словенским писменостима није достигла ниво изграђености својствен семантичкој сфери контактности. Тако, на пример, вертикално спецификоване семе типа [+ СУПРАЛОК] (9), односно [+ СУБЛОК] (10), те хоризонтално спецификоване семе типа [+ АНТЕЛОК] (11), односно [+ ПОСТЛОК] (12) добијају одговарајуће формализаторе само у сфери локативности (а) и адлативности (б), и то тако што се позиционе семе исказују одговарајућим предлозима (*надъ/nad*, *подъ/pod*, *прѣдъ/передъ/před*, *за/za*) који се комбинују с инструменталом као индикатором локативности,⁵ односно акузативом као индикатором адлативности:

- (9а) (стсл.) облагъцьц малъ пави са надъ народомъ Супр. 568.17 (ГЕРОДЕС 1963: 360), (стерп.) н анва|д| е|ха надъ поутѣмъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 42), (струс.) да поплачоста надъ гробомъ его (Новг. 112.33'), (стчеш.) kdiž Ježiš nad studnicí seděl (GEBAUER 1929: 462);
- (9б) (стсл.) прнде надъ вѣ Лк 10.33 Зогр (СС 346), (стерп.) како гре|д| хрыдъ над роупоу (ПАВЛОВИЋ 2006: 111), (струс.) полъ нхъ нде надъ твердѣ (ЛАВР. 87/28'), (стчеш.) mnich jednu chodě najdije nad padúchy (GEBAUER 1929: 461);

⁵ Поменути предлози везују се за инструментал, по Белићевом мишљењу, посредством компаративне релације: „првобитна прилошка употреба тих предлога морала је значити *меру* за коју је неки предмет на вишем месту од другог, на нижем месту, на оближњем месту, на даљем месту (за) и на средњем месту према другим предметима. Првобитно *домъмъ надъ* морало је значити ‘за дом изнад’... Када је синтагма *домъмъ надъ* привучена била од глагола као прилошко-предлошки израз, значећи место над нечим, место изнад дома, место више за цео дом, тада је и добивено *надъ домъмъ*” (1949–1950: 92). Потом су се ови предлошки маркери дистантности могли везивати за акузатив као стабилизирани индикатор адлативности.

- (10a) (стел.) отътрастѣ прахъ · нже естъ подъ ногами вашими Мр 6.11 Зогр (ГЕРОДЕС 1963: 361), (стерп.) дроуга оуларевина оу быстрици по|д| планиномъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 27), (струс.) возди свою полтину ꙗ евана ꙗ выанна во плотницникомо конци подо борисоганеомо (ЗАЛИЗНЯК 2004: 575), (стчеш.) těch věcí, kteréž pod zemí jsú (ГЕБАУЕР 1929: 481);
- (10б) (стел.) подъ земля · в(ог)ъ приходитъ Клоц 13a.2 (СС 464), (стерп.) како ꙗ дриидъ текль по|д| велни брѣгъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 109), (струс.) полъ ихъ нде надъ твердь · а полъ ихъ подъ твердь (ЛАВР. 87/28'), (стчеш.) pod hlavu kámen kladiechu (ГЕБАУЕР 1929: 480);
- (11a) (стел.) петръ же стои прѣдъ враты вѣнѣ Јв 18.16 Сав (СС 538), (стерп.) и вѣе лѣди вѣше прѣдъ кѣкомъ радниномъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 45), (струс.) [ч]то есмь предъ вами говорилъ (ЗАЛИЗНЯК 2004: 635), (стчеш.) tluku před vraty tvého milosrdenství (ГЕБАУЕР 1929: 483);
- (11б) (стел.) кадило приносиць прѣдъ та г(оспод)и Евх 42a.8 (СС 537), (стерп.) да гредѣ прѣдъ королевство ми (ПАВЛОВИЋ 2006: 112), вѣшедше предъ золота корота (ЛАВР. 379/128'), (стчеш.) aby ižádného před súd nevodili (ГЕБАУЕР 1929: 483);
- (12a) (стерп.) и приложн кра|л|ство ми ствою бѣоу, ꙗже ꙗ|с| за градо|м| призрено|м| (ПАВЛОВИЋ 2006: 45), (струс.) а дв{р}оу мон · в городѣ · а пожна · на глѣшци · а друтаа · за городницею (ЗАЛИЗНЯК 2004: 653);
- (12б) (стерп.) како се ниве стаю за орахъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 113), (струс.) всеволодъ ис кыева выбежа за дънепръ (НОВГ. 53/80).

Позицију локализатора, односно објекта локализације у односу на именовани оријентир старе словенске писмености не спецификује у домену перлативне и аблативне дистантности. Тако се перлативна дистантност исказује акузативом блокираним предлогом *мимо/mimo* као индикатором опште, позиционо недефинисане дистантности [– КОНТАКТ] (13), док се аблативна дистантност исказује генитивом блокираним контактено неутралним [± КОНТАКТ] предлогом *отъ/od* (14), који се може везати како за сферу дистантности (а) тако и за сферу контактности (б):

- (13) (стерп.) кон кѣпци гредѣ мимо брѣсково (ПАВЛОВИЋ 2006: 82), (струс.) пакн идоша оутри чернин мимо кневь (ЛАВР. 12/4'), (стчеш.) král s nimi mimo Žitavu na Tatary jide (ГЕБАУЕР 1929: 449);
- (14a) (стел.) и оудали ста отъ него Пс 108.17 Син (СС 425), (стерп.) нзде ѿ владнѣства си н дѣтен своихъ (ПАВЛОВИЋ 2006: 65), (струс.) понде ѿ коротъ (ЛАВР. 191/64'), (стчеш.) kněze ot lípy otvázachu (ГЕБАУЕР 1929: 469);
- (14б) (стел.) ѣздеи тѣа отъ земля ѣроупьтскы Пс 80.11 Син (СС 425), (стерп.) приходн кра|л|в|с| ми покансаръ ѿ дѣрок'ника (ПАВЛОВИЋ 2006: 65), (струс.) приведоша едѣ женоу ѿ пьскова (ЛАВР. 29/14').

2.3. Систем просторних падежних конструкција у старим словенским писменостима „сужава се”, дакле, идући од семантичке сфере контактне локативности према семантичкој сфери дистантне аблативности. Дводимензионалност просторне падежне парадигме у потпуности је формализована у домену контактне и дистантне локативности и адлативности, те у домену контактне перлативности и аблативности, док се у семантичком домену дистантне перлативности као позиционо релевантан параметар (који стога добија и одговарајућу формализацију) издваја само позиционо неспецификована дистантност [– КОНТАКТ] (*мимо/mimo*), а у домену дистантне аблатив-

ности чак ни то. Тако би се, на пример, старосрпски просторни падежни систем табеларно могао представити на следећи начин:

	[+ ЛОКАТ]	[+ АДЛАТ]	[+ ПЕРЛАТ]	[+ АБЛАТ]
[+ ИНКЛУЗ]	оу + <i>loc</i>	оу + <i>acc</i>	скрозъ + <i>acc</i>	нзъ + <i>instr</i>
[- ИНКЛУЗ]	на + <i>loc</i>	на + <i>acc</i>	прѣзь + <i>acc</i>	съ + <i>acc</i>
[+ АНТЕЛОК]	прѣдъ + <i>instr</i>	прѣдъ + <i>acc</i>	индо + <i>acc</i>	оаъ + <i>gen</i>
[+ ПОСТЛОК]	за + <i>instr</i>	за + <i>acc</i>		
[+ СУПРАЛОК]	надъ + <i>instr</i>	надъ + <i>acc</i>		
[+ СУБЛОК]	подъ + <i>instr</i>	подъ + <i>acc</i>		

Дистантна аблативност у старим словенским писменостима исказује се падежном конструкцијом *отъ* + *gen* која је по природи својој једнодимензионална будући да предлог *отъ* уз генитивну форму именице идентификује сему [+ АБЛАТ], док је у позиционом смислу сасвим неутралан [\pm КОНТАКТ], попут падежног наставка, рецимо.⁶

Једнодимензионални елеменат у доминантно дводимензионалном просторном падежном систему старих словенских писмености упућује на претпоставку да се овај систем развио из једнодимензионалног просторног падежног система у складу с једном мање-више општом развојном тежњом просторних падежних парадигми ка дводимензионалности.⁷ Дијахроно гледано, овај је развој ишао поступно, и то тако што су одговарајуће дводимензионалне падежне конструкције, очигледно, формиране пре у сфери контактности него у сфери дистантности, те пре у сфери локативности и адлативности него у сфери перлативности и аблативности. То би даље могло значити да су семантички домени дистантне перлативности и аблативности били когнитивно сложенији, мање учестали, те у вези с тим и мање „природни” од семантичких домена контактности, односно дистантне локативности и адлативности, што их је у иконичком смислу чинило маркираним (уп. Givón 1995). Вероватно је, управо, маркираност дистантне аблативности успоравала развој дводимензионалних падежних конструкција у овој семантичкој сфери, што је, с друге стране, аутоматски обезбеђивало опстанак

⁶ Словенско *отъ* етимолошки је довођено у везу с аблативним обликом **atos*, потврђеним у староиндијском *atah* ‘одавде’ (уп. ФАСМЕР III: 168; КОРЕЌНÝ 1973: 155–156), док Џ. Хјусон и В. Бубеник (HEWSON – BUBENIK 2006: 337) нуде нешто смелију вертикалу: „the ablative postposition **=ed* seen in the Hittite Ablatives of personal pronouns, *amēd-at* ‘from/by me’ (enlarged by the ablative suffix *-at*), the Indo-Iranian and Old Latin thematic Ablative (*-ād* and *-ōd*, respectively), and the Hittite instrumental suffix *-(i)t* also appears in the Italo-Celtic preposition *de* (OIr *di* ‘from’, Latin *dē* ‘from’) and the OCS preposition *otъ* ‘away from’”. То би значило да је овим предлогом првобитно, вероватно интензивана, а потом и диференцирана аблативност одговарајуће генитивне (= аблативне) граматеме.

⁷ Уп. констатацију „spatial case systems tend to be structured along two dimensions: the distinction between location, destination, source, and path on the one hand, and reference to particular types of *spatial configurations* (or *relative orientations*) on the other hand” (CREISSELS 2009: 614).

једног контактено неспецификованог падежног модела, какав је био генитив с предлогом *отъ*.

3. Трагови једнодимензионалности у просторној падежној парадигми старих словенских писмености. Формирање новог језичког система увек значи поступно осипање старог система, што се манифестује кроз присуство мањег или већег броја елемената старог система у новој синтаксичкој структури (уп. Грковић-Малор 2010b: 64). По тој логици, и у новој, дводимензионалној просторној падежној парадигми, која је – судећи по стању у старим словенским писменостима – постала доминантном још пре распада прасловенске језичке заједнице, опстају стари, једнодимензионални просторни падежни модели, који су из перспективе семантичке контактности били неутрални [\pm КОНТАКТ] и којима су исказивани само директивни семантички параметри. Поред већ поменутог модела *отъ + gen*, позиционо неспецификоване, те у том смислу и једнодимензионалне биле су падежне конструкције *до + gen*, *къ + dat*, те слободне падежне форме у функцији просторних адвербијала, и то $\emptyset + gen$, $\emptyset + dat$, $\emptyset + acc$, $\emptyset + instr$ и $\emptyset + loc$.

3.1. Једнодимензионалност адлативних падежних конструкција *до/до + gen* (15), те *къ/к + dat* (16) огледа се у чињеници да су ови падежни модели посведочени у најстаријим словенским писменостима како у сфери контактности (а) тако и сфери дистантности (б):⁸

- (15а) (стсл.) прѣдѣмъ оубо до кнѣѣца Лк 2.15 Зоґр (СС 2006: 190) (стсрп.) нека наши трговецн ... гредѣ до свѣтнѣ (Павловић 2006: 105) (струс.) а н-щѣрѣннгова до кѣѣва . нестнѣшъ ѣздн|х| ко оѣю (Јавр. 250/82'), (стчеш.) Svatopluk sě do Velehrada vráti (ГЕВАУЕР 1929: 434);
- (15б) (стсл.) прѣмѣжнѣша сѣ до вратѣ сѣмрѣтънѣхъ Пс 106.18 Син (СС 2006: 190) (стсрп.) како поут гред|д| до кр|с|тъѣ (Павловић 2006: 105) (струс.) доведе н володнѣмѣрѣ . до коротѣ мнѣстѣра (Јавр. 317/105'), (стчеш.) Bracislav do kláštera jěde..., a když Čechy v klášter jděchu (ГЕВАУЕР 1929: 434);
- (16а) (стсл.) прнѣѣже къ банн Супр 76.23 (Геродес 1963: 350) (стсрп.) да хѣде нс тоутѣ землѣ к сѣон цѣрквн (Павловић 2006: 102), (струс.) на верѣннѣцѣ прнѣде кнѣѣѣ юрѣн къ кѣѣѣѣ н сѣде на столѣ (Новг. 216/109);
- (16б) (стсл.) къ теѣѣ прнѣѣѣѣ пастѣрю доброумѣѣ Треб 85а.5 (Геродес 1963: 350) (стсрп.) како се кѣдн валн долѣ к вноградѣѣѣ (Павловић 2006: 102), (струс.) прнѣде къ грѣѣѣ ѣѣѣ (Јавр. 56/16);

Словенско *къ*, попут аблативног *отъ*, интензивира адлативност одговарајућег дативног наставка, док је предлог *до* уз генитив одговарајуће именице функционисао као минимални индикатор адлативности, односно лимита-

⁸ Предлог *къ* етимолошки се доводи у везу са староиндијском постпозитивном партикулом *kat* која је следила дативу (*commodi*) (уп. Фасмер II: 146–147; Кореѣнѣ 1973: 105), док се предлог *до*, с једне стране, повезује с финалним партикулама типа авестијског *vaēsman-da* 'zum hause hin' и, с друге стране, с предлозима типа старолитванског *da* 'bis', односно германско **tō* (уп. Фасмер I: 519; Кореѣнѣ 1973: 66). Џ. Хјусон и В. Бубеник (2006: 337) словенско *до* посматрају у развојној вертикали адлативне поспозиције **=de*: „the allative posposition of Hellenic, Iranian and Tocharian A (=ac < *-ode) corresponds to the Baltic allative preverb *da-* ... Slavic preposition and preverb *do*, Celtic *to*, *do* 'for, to' and Germanic *tō* (OE), OHG *zuō*”.

тивности, при чему је и један и други предлог иницијално био лишен позиционе спецификованости. Контактна неутралност поменутих падежних конструкција у првим вековима словенске писмености потврђује и њихов различит статус у савременим словенским језицима. Под „притиском” одговарајућих позиционо маркираних конструкција ови, примарно позиционо неутрални модели морали су се прилагодити новој дводимензионалној просторној падежној парадигми.⁹

3.2. У семантичкој сфери локативности, тј. индирективности поред одговарајућих дводимензионалних предлошких падежних конструкција, могао се јавити и једнодимензионални слободни локатив, првенствено у случајевима када је оријентир идентификован топонимом, што је потврђено у старословенском, староруском, те у старочешком језику (17):¹⁰

(17) (стсл.) с(в)а(т)аго о(т)ъца наш(ѣ)го ꙗко о(д)ора архнеп(нско)па ц(ѣса)риградѣ Ас 135б.13 (Бауэр 1963: 265),¹¹ (струс.) въ:заль : с:си : оу : о:тро:ка : мо:ѣ:го : кы:ѣ:вѣ грн:вь:ноу : се:ре:бра (Зализняк 2004: 243), (стчеш.) Pavel dal iest Plosskovicich zemu (GebaUER 1929: 398).

3.3. У семантичкој сфери адлативности поред дводимензионалних предлошких падежних конструкција у старим словенским писменостима јавља се и контактано неутрални слободни датив (18а–18б), те сасвим ретко слободни генитив (19), слободни локатив (20) и слободни акузатив (21):

(18а) (стерп.) и то|ω| видѣннѣдъ дондѣ дѣбровникѣ (Павловић 2006: 101) (струс.) продавѣше дворѣ нднте же сѣмо сдольнскѣ ли кѣевоу ли : дешеве ти хлѣбе (Зализняк 2004: 272), нде гарославѣ новѣгородѣ . и посади сѣа своего володнѣра новѣгородѣ (Јавр. 150/51), и ѿтѣдѣ нде к другоу братѣ . своему сѣополку новѣгородѣ . тамо и зидова (Јавр. 310/103'), (стчеш.) aby dvořu královu pěš i jiezden přišel (GebaUER 1929: 370);

⁹ Х. Беличова-Кришкова (1978: 128–129) констатује да је у чешком и словачком „předložka *do*, spojená s SR [sémantický rys] ‘lokalizace v rámci PO [prostorový orientátor]’, kdežto *k* je schopno kromě významu ‘lokalizace mimo rámec PO’ vyjadřovat metonymicky také význam předložky *do*”, dok je у руском „*k* s možností metonymického užití v širším významu protějškem příznakového *v*, spojeného s SR ‘lokalizace v rámci PO’, a současně nepříznačným protějškem *do*, spojeného s SR ‘lokalizace mimo rámec PO’”.

¹⁰ Употреба слободног акузатива у сфери локативности – коју В. Криско (1997: 51–53) илуструје староруским примерима типа сѣѣтоша и оустне сданны; *Домишка старенький край города стоял* – крајње је упитна јер акузативна форма може, с једне стране, бити образлагана „финалном директивношћу” глагола у позицији управне предикације и(ли), с друге стране, попредлажавањем одговарајуће именице, која у својству предлога не мора чувати изворни облик (уп. Павловић 2006: 79–81). Индикативно је да В. Криско не нуди ниједан пример топонимом лексикализованог слободног индирективног акузатива, а управо би ти примери били најпоузданији показатељ евентуалне, старе употребе овог падежа у сфери локативности. Једнодимензионалне просторне падежне конструкције у дводимензионалном падежном систему најдуже се чувају у случајевима када је оријентир идентификован топонимом (независно од тога да ли се радило о петрифицираној или непетрифицираној конструкцији), што јасно показује употреба слободног локатива (17) или слободног датива (18), на пример, а што потврђују и несловенска језичка факта (уп. Luraghi 2009: 298–299)

¹¹ Р. Вечерка (1993: 285) истиче да је однос старословенског слободног локатива и предлошког локатива у просторном значењу око 0,5% према 99,5%, разуме се, у корист локатива блокираног предлогом.

- (18б) (струс.) дрѣзи · властеле · н прибе҃гнѣ · градѣ дѣбровннкѣ · дн да нхѣ · не придемо (Павловић 2006: 101), (струс.) н придоша новѣгородѣ въ лодыахѣ н ста по полю шатры на зло (Новг. 59/91²; Правдин 1956: 11);¹²
- (19) (стсл.) нже варнкѣ дондегѣ мѣста того Супр 30.29 (Вечерка 1963: 214); (струс.) доноша града осенева . н сѣтрова (Јавр. 289/96);
- (20) (струс.) тако пошло новегородѣ (Топоров 1961: 20), река ци самы есмь ѣхалѣ кнекѣ (Ипат. 478/172; Топоров 1961: 25);
- (21) (струс.) оульбѣ же внида черниговѣ (Јавр. 315/105; Борковский–Кузнецов 1965: 474), н ѿтѣда ѣха къ стѣн богороднци петерьскон манастирь (Ипат. 403/II.52; Крысько 1997: 53).¹³

Уз овако употребљене контактнo неутралне конструкције адлативност је, готово по правилу, додатно идентификована одговарајућим адлативно префиксираним глаголом у позицији управне предикације (донти, вѣннти, прибѣкн, прити...). Покушаји утврђивања семантичког односа међу овим падежима у сфери адлативности углавном су заснивани на савременом језичком осећају. Тако су, на пример, слободни датив и слободни акузатив сучељавани на бази семантичке опозиције [– КОНТАКТ] ~ [+ КОНТАКТ], при чему је слободни датив третиран као дистантна, а слободни акузатив као контактна падежна форма (уп. Правдин 1956: 17; AITZETMÜLLER 1981: 35), што грађа из старих словенских писмености, напосто, не потврђује. Према налазима В. Криска (1997: 57), фреквенција староруског слободног акузатива у сфери адлативне контактности и адлативне дистантности готово је изједначена (11 : 9), што значи да се радило о контактнo неутралној падежној форми. Стање није битно другачије ни када је у питању слободни датив, којим се могла идентификовати и контактна (18а) и дистантна (18б) адлативност.

3.4. У семантичкој сфери перлативности уз одговарајуће предлошке падежне моделе регистрован је позиционо неутралан слободни инструментал (22) и слободни акузатив (23):

- (22) (стсл.) нѣ ннѣмѣ пѣтецѣ отидѣ Мт 2.12 Асс (Бауэрова 1963: 290), (стсрп.) кто гвде грѣ|де на слано вола ннѣ|м|ѣ пѣте|м|ѣ ѣ дѣбровннкѣ (Павловић 2006: 78), (струс.) мнханѣ црѣ нзде с кон брегодѣ . н моредѣ на болгары (Јавр. 19/7; Стеценко 1977: 68), (стчеш.) jde cestama dvěma (Гебауер 1929: 400);
- (23) (стсл.) прѣнти х(ръст)олюбѣче . вѣсь блазна морѣ житннское Евх 846.1 (СС 542); (стсрп.) мнц|о|шѣ|д| село на дѣлоу (Павловић 2006: 25), (струс.) перебрѣднѣше окоу ндоша к понову (Јавр 406/137³).

Дистрибуција слободног акузатива и слободног инструментала била је, изгледа, семантички регулисана. Наиме, слободни акузатив се јављао у слу-

¹² Према налазима Р. Мразека (1963: 231) слободни адлативни датив у старословенском језику – уколико се изузме адвербијализовани облик доловн – ограничен је на случајеве када је оријентир имао обележје [+ живо], што би била илустрација дистантног адлативног датива: се ц(ѣса)рѣ тѣон градѣтѣ тѣѣ кротокѣ Мт 21.5 Мар.

¹³ Старословенски пример приде во хѣ несѣськыѣ двѣри Супр 352.17 који наводи Миклошич (1883: 391) као илустрацију адлативног слободног акузатива може бити схваћен и као слободни лимитативни генитив.

чајевима када је требало означити пресецање локализатора, те је овај модел потврђен уз транзитивне глаголе префигиране перлативним префиксима (прѣити, иднѡнти...). С друге стране, слободни инструментал – коришћен првенствено као падежно средство којим је детерминисано кретање дуж локализатора – улазио је и у семантичку сферу слободног акузатива (24), те у том погледу био семантички неутралан:

- (24) (стсл.) прѡнде тѣснѣици двѣрѣци . на широкѣ и великѣ свѣтѣ Супр 142.3 (БАУЭРОВА 1963: 290); (струс.) да входа|т| в' гра|д| ѡднѣи корѡты (ЈАВР. 31/16; БУЛЫГИНА 1958: 257), (стерп.) да догѡ брати стѡнцѣи своѣ бѣжаннѣ и иданнѣ ѡ стѡнѣ сѡхранити (ПАВЛОВИЋ 2006: 77), (стчеш.) prišel jest Ježiš dvěmi zavřenými (ГЕБАУЕР 1929: 400).

Могућност слободног инструментала да се веже за ситуације у којима је било неопходно идентификовати кретање дуж локализатора могла је обезбедити опстанак овом примарно једнодимензионалном падежном моделу и у једној доминантно дводимензионалној просторној падежној парадигми и након стабилизације дводимензионалних, предлошки блокираних акузативних перлативних конструкција.

3.5. У семантичкој сфери аблативности као траг просторне једнодимензионалности регистрован је слободни генитив (25):

- (25) (стсл.) бѣжа вѣстинѣнаго сѡвѡра Супр 288.26 (СС 106); (струс.) мнози во отшѣдше днѡра сего во ннѡческата (БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 1965: 466), пѣшанѣци волѣтъа хвѡста бѣгають (ИПАТ. 71/33), (стерп.) цырскаго пространѡжи|т|а · н гладьскаго разлѣтнѣа пльтьскаго ... нзбѣжа (ПАВЛОВИЋ 2006: 25),¹⁴ (стчеш.) aby mohl tohoto světa odstúpiti (ГЕБАУЕР 1929: 351).

Аблативност исказана слободним генитивом по правилу је додатно сигнализѡвана одговарајућим аблативно префиксираним глаголом у позицији управне предикације (нзбѣжати, odstúpiti...).

4. ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНОСТ ПРАСЛОВЕНСКЕ ПРОСТОРНЕ ПАДЕЖНЕ ПАРАДИГМЕ. Мада се већ од најстаријих сачуваних споменика на словенском језичком простору може пратити стабилизѡвање дводимензионалне просторне падежне парадигме, елементи семантичке једнодимензионалности опстају у мањем или већем обиму у свим сферама директивне просторне тетраде. Такво стање је и очекивано будући да се у сваком типу језичке структуре, синхроно гледано, нужно сусрећу остаци старијег структурног типа и замеци млађег структурног типа,¹⁵ при чему се актуелна типологија дефинише

¹⁴ Слободни аблативни генитив у старосрпској пословноправној писмености везан је за сакралне текстуалне блокове, писане српкословенским језиком, те је дати пример реалније посматрати као старословенску него као старосрпску потврду.

¹⁵ Управо су „структурни остаци” и „структурни замеци” у актуелној структурној доминанти пројекција дијахроног кретања на синхроном стратуму једног језичког система. У том смислу, чисти структурни језички типови могли би настати једино у случају дуже језичке статичности, која би евентуално обезбедила одумирање остатака претходног структурног типа и онемогућила настајање заетака следећег структурног типа. Но, то напросто није могуће јер се језички систем или „креће” или је „мртав”, при чему се и у „мртвом” језичком систему

према доминантним елементима. Будући да се просторна падежна парадигма на словенском језичком простору развијала у правцу комплексне граматицизације контактности (уп. VEĽIČOVÁ-KŘIŽKOVÁ 1978),¹⁶ те да су слободне падежне форме у тој парадигми временом маргинализоване и(ли) гашене, сасвим је јасно да је словенској дводимензионалној (директивно-позиционој) просторној падежној парадигми претходила једнодимензионална (директивна) падежна парадигма, која је морала бити доминантном (не и апсолутном) у једном периоду словенског језичког заједништва.¹⁷

Како грађа из старих словенских писмености показује, при идентификацији просторних релација могли су се користити сви коси падежи у слободној форми, и то како они „граматичког типа” (акузатив, датив и генитив) тако и они „конкретног типа” (локатив и инструментал),¹⁸ и то увек као позиционо неутрална синтаксичка средства [\pm КОНТАКТ]. Када се по страни оставе предлошко-падежне конструкције – које, по правилу, припадају новој, дводимензионалној просторној падежној парадигми – а када се у обзир узме семантички потенцијал и територијална заступљеност регистрованих слободних падежних форми у просторном значењу, за један период словенског језичког заједништва могла би се реконструисати следећа једнодимензионална просторна тетрада:

[+ ЛОКАТ]	[+ АБЛАТ]	[+ ПЕРЛАТ]	[+ АДЛАТ]
<i>loc</i>	<i>gen</i>	<i>instr</i>	<i>dat</i>
		<i>acc</i>	<i>gen</i>
			<i>loc</i>
			<i>acc</i>

замрзава стање у моменту умирања, а то је опет амалгам (1) доминантних елемената актуелног стратума, (2) маргинализованих остатака претходног стратума и (3) маргиналних заматака наредног стратума. У том смислу, актуелни језички стратум представља континуум, тј. панхрону фазичну структуру (уп. Радовановић 2009) у којој се сусрећу прошла, садашња и будућа језичка структура, односно структурни тип, разуме се, с различитом дистрибуцијом и фреквенцијом прошлих, садашњих и будућих типолошких елемената.

¹⁶ У процесу граматицизације просторне контактности, директивност се могла поступно одвајати од именске фразе (односно падежне конструкције), и то на бази достатности инхерентне лексичке семантике глагола у позицији управне предикације. То управо потврђују примери словенских директивно неутралних генитивних падежних конструкција, које се могу јавити како уз директивне тако и уз индирективне глаголе (уп. старосрпско *путь да є вьзда вно нзподь конавлахъ ~ походн тьмо нспо|д| тьок Павловић 2007*), а у екстремном смислу и стање именске фразе у бугарском и македонском језику, те у српској призренско-тимочкој дијалекатској зони, где је сваки тип директивности идентификован падежним наставком одвојен од именске фразе и препуштен инхерентној лексичкој семантици глагола у позицији управне предикације (уп., на пример, CREISSELS 2006: 21).

¹⁷ Прасловенска једнодимензионална просторна падежна парадигма није нужно значила простији језички израз, будући да је феномен просторне контактности решаван на синтагматском плану, како је то објаснио још А. Белић (1998: 92): „конструкција **идем куће* некад је значила ‘идем од куће’; томе се додавало *из* у прилошком значењу **идем куће из*, што је значило: ‘идем [од] куће из унутрашњости [њене]’”.

¹⁸ Подела падежа на „граматичке” и „конкретне” користи се у складу с Куриловичевом (1964) класификацијом, која је мање-више остала актуелном до наших дана (уп., на пример, LURAGNI 2009: 284–285). Подела је, разуме се, релативна и тиче се доминантне улоге падежне форме, што не значи да се „граматички падеж” не може везати за „конкретну функцију” или обрнуто.

Премда је индирективност била резервисана за локатив, а аблативност за генитив, док је у сфери перлативности доминирао инструментал, а у сфери адлативности датив,¹⁹ радило се о синтаксичко-семантичком систему кога одликује релативно ограничена дистрибуција синтаксичких јединица. Док је слободни инструментал везан за перлативност, а слободни датив за адлативност, осталим слободним падежним формама могу се идентификовати по две семе: локатив се јавља у домену локативности и адлативности, генитив у домену аблативности и адлативности, а акузатив у домену перлативности и адлативности. То значи да су слободне падежне форме у сфери спацијалности имале следећи семантички потенцијал:

	[ЛОКАТ]	[АБЛАТ]	[ПЕРЛАТ]	[АДЛАТ]
<i>gen</i>		+		+
<i>dat</i>				+
<i>acc</i>			+	+
<i>instr</i>			+	
<i>loc</i>	+			+

Одсуство изоморфизма, тј. принципа по коме би једној форми одговарало једно значење (уп. Моравцки 2006: 145), логична је последица дијахроног кретања, које на синхронном плану резултира амалгамом остатака старог система, елемената актуелног, доминантног система и заматака будућег система. Односе међу елементима овог система – сведеног на мање или више маргинализоване остатке регистроване у старим словенским писменостима – неопходно је „сагледати у светлу генералног типолошког кретања индоевропских језика, које открива унутрашњу динамику и узроке и правац промена” (Грковић-Мелџор 2008: 75).

Словенска језичка факта потврђују да се у свим сегментима прасловенске, једнодимензионалне падежне парадигме јавља по један падеж тзв. адвербијалног нивоа,²⁰ што може бити искоришћено као полазна тачка у тумачењу реконструисаног система. Сема аблативности исказивана је аблативом (који је у прасловенском синкретизован с генитивом) (25),²¹ сема перлативности инструменталом (22, 24), док су семе локативности и адлативности могле бити исказане локативом.

4.1. Чињеница да су семе [+ ЛОКАТ] и [+ АДЛАТ] могле бити формализоване истим падежним обликом још у првим сачуваним словенским споменицима, првенствено оним староруске провенијенције (17, 20), указивала би

¹⁹ Слободни адлативни локатив и слободни адлативни акузатив потврђени су само у староруским споменицима.

²⁰ Ц. Хјусон и В. Бубеник (2006: 16–20) Куриловичеву поделу падежа на граматичке и конкретне даље развијају говорећи о три деклинационе инстанце, које одговарају трима синтаксичким функцијама: „a nominal level represented by the Nominative and Accusative, an adjectival level represented by the Genitive and Dative, and an adverbial level represented by the typically adverbial cases”, а то су сви остали падежи – према Ц. Хјусону и В. Бубенику – стартно оријентисани аблатив и инструментал, те циљно оријентисани адлатив и локатив.

²¹ Прецизније говорећи, у словенским језицима аблатив је синкретизован с генитивом у корист аблативног наставка у тематској флексији, а у корист генитивног наставка у атематској флексији (уп., на пример, Красухин 2005: 59).

на то да се радило о просторним семама међу којима некада није било језички релевантне опозиције [+ ДИРЕКТ] ~ [- ДИРЕКТ], те да их у том смислу језик није ни препознавао као различите семе, већ напросто као једну директивно-неутралну сему која се односила на место реализације детерминисане радње независно од тога да ли је та радња била инхерентно директивна или инхерентно индирективна. Когнитивно цепање ове семе, па у вези с тим и диференцијална језичка формализација нових сема локативности и адлативности текла је поступно, а трагови овог процеса могу се историјски пратити и током стабилизације нове дводимензионалне просторне падежне парадигме. Од локатива су се директивни глаголи стадијално одвајали у складу с интензитетом своје директивности – на почетку овог процеса стајали су глаголи „јаке” директивности (**ībti*, **īaxati*...), а на његовом крају глаголи „слабе”, односно финалне директивности (**postaviti*, **položiti*...), који се у пољском језику и данас везују за локатив (уп. Миклосич 1883: 664; Топоров 1961: 299–301; Геродес 1963: 328; Павловић 2006: 21–22).

Сам ток одвајања семе адлативности од слободног локатива може се само наслућивати. Очигледно је, међутим, да се сема [+ АДЛАТ] одвајањем од локатива везивала за датив, генитив и акузатив као објекатске, односно протообјекатске падеже, те да је у том процесу формалног конституисања овог типа директивности примарним средством његове граматикализације – како у сфери контактности тако и у сфери дистантности – постао акузатив, и то предлошки блокирани акузатив. Јасно је, такође, да је употреба слободног датива у сфери адлативности временом сужавана, што је настањено и у вези с предлошким дативом – слободни датив је у првим вековима постојања словенске писмености био контактано неутралан адлативни падеж, да би временом у различитим словенским језицима његов предлошки еквивалент био профилисан као маргинализована дистантно или контактано маркирана категорија (уп. ВЕЉИЧОВА-КРИЖКОВА 1978: 128–129). Када се има у виду чињеница да је у процесу граматикализације акузатива као падежа објекта у словенским језицима „долазило до варирања акузатива, генитива и датива”, те да је „општа словенска тенденција било ширење акузатива на рачун генитива и датива” (Грковић-Мелџор 2010а: 56), може се претпоставити да је процес формалне стабилизације директивности кореспондирао с процесом синтаксичке формализације транзитивности.²² Одвајајући се од локатива сема адлативности вероватно се прво везивала за падеже секундарно номиналног (тј. адјективног) нивоа (HEWSON – BUBENIK 2006: 18), што значи за циљно усмерени датив,²³ те за партитивно усмерени генитив (Красухин 2005: 54,

²² Чини се да су ова два процеса, или пак два аспекта једног процеса, корелирала и хронолошки. Почетак формалне диференцијације локативности и адлативности хронолошки би припадао „самому концу праславјанског периода или даже к началу обособленной жизни отдельных славянских языков” (Топоров 1961: 300), као што се, с друге стране, акузатив објекта „уз глаголе који су се одликовали високим степеном семантичке транзитивности и означавали су *физичке радње*” стабилизује „још пре најстаријих споменика, судећи према старословенској грађи, у којој ове класе глагола већином имају регуларну морфосинтаксичку реализацију” (Грковић-Мелџор 2010а: 54–55).

²³ Можда није без значаја чињеница да локатив и датив и генетски корелирају. Како истичу Т. Гамкрелидзе и В. Иванов (1984: 287), „дательный падеж на *-ei и местный падеж

78–79). Развојем транзитивности, па самим тим и интензивирањем циљне директивности акузатива, адлативност се преусмерава ка овом падежу примарно номиналног нивоа (HEWSON – BUBENIK 2006: 17–18). Пренос адлативности с локатива на акузатив везано је хронолошки (а вероватно и узрочно-последично) за процес препозиционализације слободних падежних форми у адвербијалним функцијама, што би потврђивало присуство истих предлога и у адлативно и у локативно маркираној падежној конструкцији.²⁴

4.2. Док су семе [+ ЛОКАТ] и [+ АДЛАТ] у време непосредно пре смене једнодимензионалног просторног падежног система дводимензионалним везиване за по једну слободну падежну форму (локативност за локатив, а аблативност за генитив), у сфери перлативности слободном инструменталу (као падежу адвербијалног нивоа) конкурише слободни акузатив (као падеж номиналног нивоа). Будући да се слободним инструменталом у првим вековима постојање словенске писмености могло детерминисати кретање дуж просторног оријентира (22) и кретање које пресеца просторни оријентир (24), те да се овај падеж током историјског развоја појединачних словенских језика повлачи из сфере перлативности у корист „неинструменталских” предлошко-падежних конструкција (Булигина 1958: 246–261), могло би се претпоставити да је слободни акузатив ушао у сферу перлативности на бази свог објекатског потенцијала, што је била очекивана последица граматикализације акузатива као падежа објекта у процесу синтаксичке формализације транзитивности. Наиме, слободни адлативни акузатив конкурише слободном инструменталу управо у ситуацијама када је требало детерминисати кретање којим се пресеца локализатор, концептуализован као објекат (23). Оваква употреба слободног акузатива била је претходница широкe употребе акузативних предлошко-падежних конструкција у сфери перлативности.

4.3. Поменути променама граматички падежи, односно падежи номиналног ниво добијају статус доминантних средстава у просторној падежној парадигми, која је по својој природи адвербијална. Стара функционална опозиција *номинални падежи ~ адвербијални падежи* синтаксички се реконцептуализује у нову опозицију *слободни падежи ~ предлошки блокирани падежи*, при чему се слободни падежи, по правилу, везују за централне реченичне функције, а предлошки блокирани падежи за адвербијалне функције (уп. М. Ђурић 1963: 87). На овај начин стварају се структурално-синтаксички услови за морфолошку редукцију падежног система, која иде управо од адвербијалних ка номиналним падежима (HEWSON – BUBENIK 2006: 51–53).²⁵

на *-i в индоевропејском – это в сущности аблаутные формы общего по происхождению обстоятельного падежа при именах соответственно активного и инактивного классов, который в дальнейшем стал выражать синтаксические отношения собственно дательного и местного падежей”.

²⁴ Уп., на пример, дистрибуцију предлога **vъ(n)* и **na*.

²⁵ Мада су словенски језици конзервативни у овом смислу, познато је да у српском језичком стандарду, на пример, „све именице имају једнаке наставке у дативу и локативу једине, ... док се облици датива, инструментала и локатива множине одликују потпуним синкретизмом, тј. међу њима не може бити ни акценатских разлика” (П. Ивић 1990: 291).

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. Смена једнодимензионалне (директивне) просторне падежне парадигме дводимензионалном (директивно-позиционом) отпочела је – како грађа из старих словенских писмености показује – у позном прасловенском, што се на формално-синтаксичком плану испољава кроз појаву предлошки блокираних падежних конструкција, у којима се директивност идентификује, по правилу, падежним обликом, а позиционираност одговарајућим предлогом. Предлошко-падежна конструкција добија статус граматикализоване синтаксичке јединице, тј. синтаксеме, чија ће позиција у реченици све више зависити од њене синтаксичке функције, што је једна од кључних показатеља степена развијености тзв. синтаксичке конфигуративности (HEWSON – VUBENIK 2006), чија генеза иде од праиндоевропске синтаксичке неконфигуративности, са слободним редом речи, до савремене синтаксичке конфигуративности коју карактерише мање-више фиксиран ред речи *svo*-типа у савременим индоевропским језицима.

За *svo*-тип језика својствена је именска фраза чије адпозиције – када се јаве – по правилу, имају статус препозиција, тј. предлога, који потичу од старих, слободно дистрибуираних прилошких партикула (уп. HEWSON – VUBENIK 2006: 345–346).²⁶ Фиксирање реда речи значило је, између осталог, и фиксирање старих прилошких партикула у зависности од позиције главних реченичних конституената (тј. субјекта, предиката и објекта) као препозиција (предлога) у *svo*-типу језика или постпозиција (последлога) у *sov*-типу језика. Степен развијености синтаксичке конфигуративности показује, у суштини, степен развијености синтаксичке транзитивности, што значи да се трансформација прасловенске једнодимензионалне просторне падежне парадигме у дводимензионалну може тумачити и као последица развоја транзитивности, тј. субјекатско-објекатских односа и глаголске рекције у словенским језицима.

Ако се цео проблем размотри из перспективе територијалне дистрибуције позиционо неутралних слободних падежних форми као трагова старе једнодимензионалне просторне падежне парадигме, учава се да су староруски споменици најконзервативнији (знатно конзервативнији и од старијих старословенских), што би значило да је развој синтаксичке конфигуративности на руском језичком простору имао нешто спорији ток од оног на словенском југу и словенском западу. Ова разлика вероватно је последица различитог интензитета језичких утицаја које је трпео словенски југ и словенски запад у односу на словенски исток. Наиме, синтаксички развој словенских језика типолошки је предодређен и он, нужно, иде у правцу развијене синтаксичке конфигуративности, али у словенским језицима који су били под директним „притиском” несловенских језика (пре свега, грчког, латинског, односно романских идиома, те немачког) с развијенијом конфигуративном синтаксом цео процес се интензивира.

²⁶ Као и у већини случајева, ради се о актуализацији мање-више познатих идеја које је у србистику унео још у првој половини XX века А. Белић. Стога се сасвим савременом поима његова констатација: „сви су предлози по своме пореклу или прилошке речи, или су постали преко прилошких значења или таквих функција других речи... Кад год прилог може означити модификацију оног месног, начинског или временског значења које се може обележити каквим зависним падежом – он се и употребљава да ближе обележи тај однос” (1998: 91).

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- БАУЭР, Ярослав. Беспредложный локатив в старославянском языке. Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 287–311.
- БАУЭРОВА, Марта. Беспредложный творительный падеж в старославянском языке. Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 287–311.
- БЕЛИЋ, Александар. „Депрефиксација” у словенским језицима. *Јужнословенски филолог* XVIII /1–4 (1949–1950): 87–101.
- БЕЛИЋ, Александар. *Опшћа лингвистика. О језичкој природи и језичком развоју. Књига I и II*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1998.
- БОРКОВСКИЙ, Виктор Иванович, Пётр Савич Кузнецов. *Историческая грамматика русского языка*. Москва: Академия наук СССР, 1965.
- БУЛЫГИНА, А. М. Творительный места с предлогами. Самуил Борисович Бернштейн (ред.). *Творительный падеж в славянских языках*. Москва: Академия наук СССР, 1958, 246–265.
- ВЕЧЕРКА, Радослав. Синтаксис беспредложного родительного падежа в старославянском языке. Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 183–223.
- ГАМКРЕЛИДZE, Тамаз Валерианович, Вячеслав Всеволодович Иванов. *Индоевропейский язык и Индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I*. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984.
- ГЕРОДЕС, Станислав. Старославянские предлоги. Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 316–368.
- ГРКОВИЋ-МЕЛДОР, Јасмина. Ка реконструкцији прасловенске синтаксе. *Зборник Мајице српске за славистику* 73 (2008): 71–83.
- ГРКОВИЋ-МЕЛДОР, Јасмина. Когнитивни аспекти развоја транзитивности. Јасмина Грковић-Мејдор, Милорад Радовановић (ур.). *Теорија дијахроничке лингвистике и проучавање словенских језика*. Београд: САНУ, 2010а.
- ЗАЛИЗНЯК, Андрей Анатольевич. *Древненовгородский диалект*. Москва: Языки славянской культуры, 2004.
- ИВИЋ, Павле. *О језику некадашњем и данашњем*. Београд – Приштина: БИГЗ – Јединство, 1990.
- ИПАТ: *Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись*. А. А. Шахматов (ур.) Санкт Петербург: Императорская археографическая комиссия, 1908.
- КРАСУХИН, Константин Геннадьевич. *Очерки по реконструкции индоевропейского синтаксиса*. Москва: Наука, 2005.
- КРЫСЬКО, Вадим Борисович. *Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность*. Москва: Индрик, 1997.
- ЛАВР: *Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись*. Ленинград: Академия наук СССР, 1926–1928.
- МРАЗЕК, Роман. Дательный падеж в старославянском языке. Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 225–261.
- НОВГ: *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов*. А. Н. Насонов (ред.). Москва – Ленинград: Академия наук СССР, 1950.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Дештерминативни падежи у сѣаросрѣској пословнојравној иисменосѣи*. Нови Сад: Матица српска, 2006.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. „Генитивизација” спацијалности у старосрпском језику. *Научни сасѣанак слависта у Вукове дане* 37/1 (2007): 211–219.
- ПИПЕР, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним проучавањима српског језика. Предраг Пипер (ур.). *Когнитивнолингвистичка проучавања срѣског језика*. Београд: САНУ, 2006, 9–46.
- ПРАВДИН, А. Б. Дательный приглагольный в старославянском и древнерусском языках. *Ученые записки института славяноведения XIII* (1956): 3–120.
- РАДОВАНОВИЋ, Милорад. *Увод у фази лингвистике*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.

- СС: Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова (ред.). *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*. Москва: Русский язык, 1994.
- СТЕЦЕНКО, Алексей Никитич. *Исторический синтаксис русского языка*. Москва: Высшая школа, 1977.
- ТОПОРОВ, Владимир Николаевич. *Локатив в славянских языках*. Москва: Академия наук СССР, 1961.
- ФАСМЕР, Макс. *Этимологический словарь русского языка* (Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева). I–IV. Москва: Прогрес, 1986–1987.

*

- ANDERSON, John. Case Grammar and the Localist Hypothesis. *Concepts of Case*. René Dirven, Günter Radden (eds.). Tübingen: Narr, 1987, 103–121.
- AITZETMÜLLER, Rudolf. Beobachtungen zur syntaktischen Verwendung von Lokativ und Akkusativ im Altbulgarischen und Serbokroatischen. H. Jaksche (ed.). *Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes XV. Festschrift für Linda Sadnik zum 70. Geburtstag*. Freiburg: U. W. Weiher, 1981, 14–42.
- BĚLIČOVÁ-KŘÍZKOVÁ, Helena. K systému prostorových vztahů v současných slovanských jazycích. *Slavia* 47 (1978): 122–142.
- BOPP, Franz. *Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Gothischen und Deutsch*. Berlin: Akademie der Wissenschaften, 1833.
- CIENKI, Alan. 19th and 20th Century Theories of Case: A Comparison of Localist and Cognitive Approaches. *Historiographia Linguistica* 22/1–2 (1995): 123–162.
- CREISSELS, Denis. Encoding the Distinction between Location, Source, and Destination: A Typological Study. Maya Hickmann, Stéphane Robert (eds.). *Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006, 19–28.
- CREISSELS, Denis. Spatial Cases. Andrej Malchukov, Andrew Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. Oxford – New York: Oxford University Press, 2009, 609–625.
- FÓNAGY, Ivan. *Languages within Language: An Evolutionary Approach*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001.
- GEBAUER, Jan. *Historická mluvnice jazyka českého Díl IV. Skladba*. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929.
- GIVÓN, Talmy. *Functionalism and Grammar*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995.
- GRKOVIĆ-MAJOR, Jasmína. The Role of Syntactic Transitivity in the Development of Slavic Syntactic Structures. Björn Hansen, Jasmína Grković-Major (eds.). *Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener slavistischer Almanach. Sonderband 74*. München – Berlin – Wien: Otto Sagner, 2010b, 63–74.
- HEWSON, John, Vít BUBENÍK. *From Case to Adposition: the Development of Configurational Syntax in Indo-European Languages*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.
- IVIĆ, Milka. Dativus respectivus i sinonimične konstrukcije u slovenskim jezicima. Tadeusz Milewski, Jan Safarewicz, Franciszek Ślawski (red.). *Studia Linguistica in Honorem Thaddaei Lehr-Splawinski*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, 99–104.
- KOPEČNÝ, František. *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a záměna. Sv. 1. Předložky, koncové partikule*. Praha: Československá akademie věd, 1973.
- KURYLOWICZ, Jerzy. *The Inflectional Categories of Indo-European*. Heidelberg: Carl Winter, 1964.
- LAKOFF, George, MARK JOHNSON. *Metaphors We Live By*. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1980.
- LANGACKER, Ronald. *Foundations of Cognitive Grammar*. Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1983.
- LURAGHI, Silvia. The Evolution of Local Cases and Their Grammatical Equivalent in Greek and Latin. Jóhanna Barðdal, Shobhana L. Chelliah (ed.). *The Role of Semantic, Pragmatic, and Discourse Factors in the Development of Case*. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, 283–305.
- MIKLOSICH, Franz. *Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen*. Wien: Wilhelm Braumüller, 1883.
- MORAVCSIK, Edith. *An Introduction to Syntax: Fundamentals of Syntactic Analysis*. London – New York: Continuum International Publishing Group, 2006.

- PIPER, Predrag. *Jezik i prostor*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2001.
- PÜTZ, Martin. Introduction: Language and the Cognitive Construal of Space. Martin Pütz, René Dirven (eds.). *The Construal of Space in Language and Thought*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1996, XI–XXIII.
- VEČERKA, Radoslav. *Altkirchenslavische (albulgarische) Syntax. II. Die innere Satzstruktur*. Freiburg im Breisgau: UW Weiher, 1993.
- WÜLLNER, Franz. *Die Bedeutung der sprachlichen Casus und Modi*. Münster: Theissingsche Buchhandlung, 1827.
- WÜLLNER, Franz. *Ueber Ursprung und Urbedeutung der Sprachlichen Formen*. Münster: Theissingsche Buchhandlung, 1831.
- ZLATEV, Jordan. Spatial Semantics. Dirk Geeraerts, Hubert Cuyckens (eds.). *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*. Oxford: Oxford University Press, 2007, 318–350.

Slobodan Pavlović

THE RECONCEPTUALIZATION OF THE SLAVIC SPATIAL CASE PARADIGM

S u m m a r y

This paper discusses the change of the Proto-Slavic unidimensional spatial case system to the bidimensional spatial case system already attested in the earliest Slavic written monuments. Old Slavic languages (Old Church Slavonic, Old Serbian, Old Russian and Old Czech) already had a bidimensional spatial case system that combined position, i.e. orientation parameters ([– CONTACT], [+ CONTACT]) with direction parameters ([+ LOCAT], [+ ABLAT], [+ PERLAT] and [+ ADLAT]). The orientation parameters are expressed by prepositions, while the direction parameters are, as a rule, expressed by case-forms. From the distribution of prepositionless cases in the earliest Slavic written monuments, one can argue that the late Proto-Slavic spatial case system was organized according to a quadripartite distinction between location, destination, source and path. This spatial case system was neutral with respect to the orientation parameters. The development of the bidimensional spatial case system in Slavic languages is conditioned by the development of configurational syntax which is directly related to the development of syntactic transitivity.

Универзитет у Новом Саду
 Филозофски факултет
 Одсек за српски језик и лингвистику
 Нови Сад
 slobodanpavlovic@sbb.rs